

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE PREVENCIÓN

ESCALA DE VALORACIÓN
CUALITATIVA DEL DESARROLLO
INFANTIL
(Desde el nacimiento hasta los seis años)

Manual.

Logo ICBF Logo UNICEF

Santa fé de Bogotá, 1995

Diseño de la Investigación y Dirección General

MARÍA CRISTINA TORRADO P. Psicóloga

Profesora del Departamento de Psicología Universidad Nacional de Colombia

MARÍA FRANCISCA CONCHA P. Psicóloga

Profesional División de Hogares Infantiles y Jardines Comunitarios ICBF Sede Nacional.

OLGA ALICIA CARBONELL B. Psicóloga

Profesora Facultad de Psicología Pontificia Universidad Javeriana

RAÚL MARÍN R. Psicólogo

Corporación Psicométrica de Colombia.

Asesoría Estadística:

PILAR RODRÍGUEZ C. Estadística

Equipo del ICBF para la realización del estudio:

NUBIA OTÁLVARO	Regional Antioquia
AMPARO ARANA	Regional Valle
AMANDA QUINTERO	Regional Caldas
BEATRÍZ SALAZAR	Regional Santander
LUCY BETANCOUR	Regional Bogotá
MERCEDES LOZANO	Regional Córdoba
MARCOS FERNÁNDEZ	Regional Magdalena
EDELMIRA SALGADO	Regional Bolívar

Apojo Técnico – Equipo División de Hogares Infantiles y Jardines Comunitarios – Sede Nacional:

LIGIA GARCÍA VANEGAS

CECILIA TORRES DE VELANDIA

LILIA LABRADOR B.

BEATRIZ CASTILLO

FABIOLA ÁLVAREZ

ESTE TRABAJO FUE REALIZADO CON EL APOYO DE UNICEF Y PUBLICADO EN 1995, SIENDO DIRECTORA GENERAL DEL ICBF MARIA CRISTINA OCAMPO DE HERRAN Y SUBDIRECTORA OPERATIVA LA DOCTORA MARÍA CECILIA CUARTAS DE ARANGO.

Contenido

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 El Desarrollo Infantil

2.2 Procesos Psicológicos

- Relación con los demás.

- Relación consigo mismo

- Relación con el mundo que lo rodea.

3. ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO INFANTIL

4. INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO.

4.1 Recomendaciones Generales

4.2 Procedimiento de Observación y Registro

4.3 Datos Socio-Familiares

4.4 Criterios para la Interpretación obtenida.

4.5 Perfiles de Desarrollo.

ANEXOS

BOBLOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

La Escala Cualitativa del Desarrollo Infantil es un instrumento diseñado para evaluar el nivel de desarrollo psicológico del niño menor de seis años. Valora sus actividades espontáneas y naturales cuando esta con otros niños o con adultos en su diario vivir. Sirve para sistematizar e interpretar información, para reorientar las relaciones y prácticas de socialización en el medio familiar a través del trabajo con los padres y para planear las acciones pedagógicas con grupos de niños.

La escala, al igual que la conceptualización sobre el desarrollo psicológico de la cual se derivó, fue construida para dar respuesta a las exigencias prácticas, orientando y llenando de sentido las interacciones que los adultos tienen con los niños. Se constituyen en elemento fundamental para impulsar la construcción de nuevas formas de relación con el niño en todos los espacios de la vida social, incidiendo en los procesos de crianza y educación, de tal forma que se creen las condiciones para que sea posible el despliegue de la vida infantil y el desarrollo psicológico del niño.

Como el desarrollo psicológico del niño depende de la calidad de las relaciones que le ofrecen los adultos responsables de su crianza y educación, se requiere generar un verdadero ambiente de bienestar no sólo hacia los pequeños sino también entre los adultos, de manera que existan formas de relación y comunicación basadas en el respeto y el reconocimiento de los otros como personas.

Se trata de un proceso de transformación cultural que busca devolver a la infancia, la importancia que ésta parece haber perdido y a los adultos y a la sociedad en su conjunto, la responsabilidad que tiene sobre ella. Ello implica la incorporación de nuevas prácticas y transformación del sentido de lo que se hace con el niño.

El adulto que comprenda su papel en la conformación del psiquismo del niño y en su evolución, dará un significado especial a sus interacciones con él.

INTRODUCCIÓN

Desde 1978, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inicia la puesta en marcha de modalidades de atención a la infancia basadas en la organización y participación ciudadanas, que llegaron a convertirse en la estrategia fundamental del Estado para la atención integral a los niños, con la creación de los Hogares Comunitarios de Bienestar en 1987.

Con este tipo de programas se busca, además del fortalecimiento de la democracia participativa, que los padres de familia y adultos en general asuman conscientemente su papel en la creación de prácticas de socialización más humanas, que faciliten el desarrollo infantil y garanticen la formación de los nuevos colombianos.

Para lograr la consolidación del trabajo fue necesario IR CONSTRUYENDO herramientas conceptuales, metodologías e instrumentos para orientar la acción de los animadores institucionales y la de los educadores comunitarios con los niños y sus familias. De esta manera fue acumulándose un conocimiento producto de la práctica reflexiva y del permanente intercambio de saberes en torno al niño y su proceso de educación en relación con la organización y participación comunitarias.

La sistematización de este proceso fue consignada en el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario, planteamiento que ha dado razón y sentido a las acciones en los diferentes programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la misma existencia de la Institución, en su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los niños y la de sus familias.

Una muestra de construcción de conocimiento institucional es la conceptualización que sobre el desarrollo infantil se hizo desde el ICBF; la cual está ligada tanto al interés de propiciar nuevas representaciones culturales sobre la infancia como a la propuesta de trabajo pedagógico con los niños. La estrategia de observación con base en indicadores del proceso de desarrollo, incorporados a la Ficha Integral en 1981, fue un elemento que nutrió la concepción de desarrollo.

La Ficha Integral es un instrumento educativo referido tanto a las acciones con los niños como al trabajo de formación de los educadores, de los padres de familia y de la comunidad. Pretende dar respuesta a la necesidad de ordenar y sistematizar la información que resulta del proceso de investigación permanente de la realidad, exigido en los programas ICBF para la atención integral de los niños menores de siete años, por parte de los padres y pobladores.

Este instrumento surgió de la experiencia acumulada en el Proyecto de Atención Integral al Preescolar, al promover, entre los adultos, el conocimiento sobre la situación de los niños de un sector geográfico, y la comprensión de la multicausalidad de su desarrollo integral a través de autodiagnóstico. Por ello contiene cuatro partes, cada una de ellas referidas a los aspectos más relevantes que influyen en la calidad de vida de los niños: Aspectos Personales y de Vivienda, Aspectos de Salud y Nutrición, Relaciones Familiares y Desarrollo infantil.

La movilización grupal que implica la búsqueda de información, la comprensión del por qué y para qué de ella, su sentido, el proceso de tabulación y el análisis de los resultados, es la característica metodológica que hace de la Ficha Integral un instrumento vivo, al servicio de un quehacer comunitario y de la construcción de conocimiento permanente. De esta manera se busca ampliar la comprensión de las propias prácticas de socialización.

Con la Ficha Integral se pretende, además, generar en los Grupos de Estudio Trabajo (GET) y en las jornadas de capacitación específica, una discusión entre y con los padres de familia, educadores y

demás pobladores sobre las situaciones que se presenta a diario con los niños, sobre sus características, intereses y necesidades. De manera que se cualifique el conocimiento sobre el niño, su cuidado y educación, se logre orientar y llenar de sentido las acciones que los agentes educativos realizan con ellos y las que la comunidad organizada realiza en el sector.

Los indicadores del desarrollo infantil contenidos en la Ficha Integral fueron el punto de partida para la construcción y valoración de la presente ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA. Dichos indicadores fueron revisados y reformulados, profundizados en la conceptualización del desarrollo que concibe al hombre como ser social mediado por la cultura y al desarrollo psíquico como un proceso dependiente de las relaciones y posibilidades que los adultos le brinden al niño.

Una vez construida la Escala, fue sometida a un proceso de validación empírica, primero con una muestra piloto y luego con una muestra nacional representativa de la población colombiana menor de seis años. Esto permitió realizar ajustes tanto a los indicadores como a los procedimientos de observación y registro, además de avances y precisiones conceptuales sobre el desarrollo infantil.

Al construir un instrumento para observar y valorar el desarrollo infantil, se buscó no solo la coherencia con la conceptualización del desarrollo propuesta por el ICBF; se trataba también de crear una herramienta con capacidad para orientar el trabajo de los animadores y educadores comunitarios en cuanto a: las acciones pedagógicas que se realizan con los niños, la capacitación permanente y la reorientación de las prácticas y pautas de crianza de los padres de familia.

Por ello, el instrumento tiene como objetivos fundamentales:

- a) Evaluar el estado del desarrollo actual y potencial del niño en interacción con otros niños y con los adultos.
- b) A partir de la evaluación y de los logros observados en el niño, reorientar tanto las acciones pedagógicas en el programa como las prácticas de socialización en el medio familiar.

La Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil puede ser utilizada de varias maneras debido a su carácter múltiple, a saber:

- **INVESTIGATIVO**, en cuanto surge de la necesidad de aportar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan avanzar en el conocimiento del desarrollo de los niños colombianos, a través de las distintas etapas y procesos evolutivos.
- **EDUCATIVO – PEDAGÓGICO**, en cuanto da la posibilidad de tener un cuadro orientador de la relación entre actividades pedagógicas y desarrollo infantil.
- **CULTURAL**, en cuanto constituye un aporte para la difusión de una concepción científica y humanista del desarrollo infantil. La Escala tiene un efecto movilizador de los adultos en torno a su responsabilidad en la socialización de los niños, puesto que los indicadores están articulados a la concepción de bienestar y de humanización y a la recuperación del papel educador de los adultos.
- **EVALUATIVO**, por cuanto es un aporte para la sistematización, caracterización y evaluación permanente del trabajo que se realiza en los programas de atención a la niñez, contribuyendo con información para la toma de decisiones a diferentes niveles.

CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCALA

La escala para la evaluación del desarrollo infantil representa una de las contribuciones más importantes que la psicología hace a la sociedad. Han suministrado una herramienta útil para ampliar el conocimiento sobre el niño y mejorado de manera importante la practica a nivel educativo. Sin embargo, no todas las escalas han recibido un uso adecuado en nuestro medio por cuanto buena parte de ellas, de origen extranjero, se aplican con fines de diagnósticos o evaluación, sin atender a los requisitos técnicos que ello demanda:

(a) Una adecuación a la diversidad cultural de la nación colombiana, y (b) en tanto instrumentos de origen psicométrico, la escasa atención que se dedica a la estimación de la confiabilidad y validez de los datos y sus respectivas inferencias.

Algunas de las deficiencias en el uso de las escalas pueden atribuirse a la formación, que en el campo de la evaluación psicológica, reciben los profesionales que se dedican a esta área, quienes parecen desconocer que todo instrumento de medición y evaluación tiene unos alcances y limitaciones claramente expuestos por el autor cuando define su propósito. A pesar de ello, hay estudios nacionales que muestran un adecuado uso de instrumentos bien contruidos y validados que ofrecen importante información para la toma de decisiones acerca de individuos y programas, como las realizadas por el Servicio Nacional de Pruebas.

Las escalas de desarrollo y su uso en contextos educativos han sido objeto de amplios análisis, crítica y debate por cuanto involucran y afectan de manera significativa a los individuos, a las instituciones, y a la sociedad como un todo. Estas críticas van desde una supuesta violación a la individualidad, cuando se requiere información de carácter privado para una mejor compensación de los aspectos evaluados, pasando por el debate eterno acerca de la imposibilidad de establecer mediciones en ciertos campos psicológicos, hasta la criticada rotulación del individuo por “poseer” en menor o mayor grado aquello que ha sido valorado.

A pesar de ello, individuos e instituciones se benefician cuando las escalas adecuadamente elaboradas y manejadas, les ayudan a lograr sus objetivos. De la misma manera, la sociedad se beneficia cuando el logro de un objeto institucional contribuye a su bienestar.

La Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo como su nombre lo indica, no proporciona puntajes cuantitativos que puedan ser referidos a patrones o estándares. Sin embargo, comparte algunas características que la asemejan con los instrumentos clásicos de evaluación del desarrollo, diseñadas desde una perspectiva psicométrica y cuyo modelo es tradicional en este campo, veamos:

- Como sus predecesoras, reconoce la importancia de atender el problema de la validez, por considerarlo como el aspecto más importante en la construcción de un instrumento, puesto que de allí se deriva la adecuación, significación y utilidad de las inferencias a partir de los resultados. La validación de una escala es el proceso de acumular evidencia para apoyar tales inferencias.
- Por ello, en la construcción de la escala se partió de la definición conceptual del objeto de evaluación: el desarrollo infantil, para luego operacionalizarlo en aspectos observables (indicadores) con los cuales se pretende dar cuenta del grado de desarrollo psicológico de los niños menores de seis años en sus diferentes dimensiones.
- A fin de garantizar un alto nivel de representatividad de los indicadores (que hacen las veces de ítems), se recurrió al juicio de expertos para evaluar la relación entre las parte componentes de la escala y el objeto de evaluación definido conceptualmente; además se utilizó el

análisis lógico y empírico.

- Los comportamientos observables, que en esta escala identifican el relativo grado de desarrollo, fueron extraídos directamente de la cotidianidad del niño con lo cual se espera lograr una evaluación sistemática, a través de la observación directa, sin recurrir a la estrategia de “Situación de Examen”.

Respecto de las diferencias y particularidades de la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil frente a otras pruebas construidas con el modelo clásico de la psicometría, puede resaltarse las siguientes:

- La pregunta o ítem, elemento característico de las escalas y unidad estructural y funcional de las mismas, cede su función en este caso a los indicadores de evaluación a través de los cuales se observan e identifican las características del desarrollo infantil en sus diferentes etapas.
- Los comportamientos del niño no son evaluados como la cantidad de tareas correctas realizadas en un tiempo dado, sino a través del análisis cualitativo. Dado que el desarrollo se entiende como la complejización creciente de los procesos psicológicos, fue necesario construir una escala ordinal que permitiera valorar cualitativamente los cambios que dan lugar a comportamientos cada vez más complejos. Esta es la razón por la cual no se utilizan puntajes.
- Otra diferencia radica en que los resultados de la evaluación se interpretan a la luz de los criterios conceptuales sobre el desarrollo y no por la comparación de la ejecución con la de otros niños o grupo específico, ya que el estado de desarrollo de un niño no se interpreta por comparación con un grupo normativo.
- Respecto a los usuarios, la escala va dirigida a los educadores responsables de las acciones pedagógicas con grupos de niños y a los padres de familia, quienes necesitan informarse sobre el estado de desarrollo en que ellos se encuentran para darle sentido y coherencia a las acciones que realizan.

CAPÍTULO 2

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Al realizar una revisión sistemática de los instrumentos psicométricos clásicos y más conocidas para evaluar el desarrollo infantil (Gesell, 1920, Brunet y Lezine, 1951, Bayley, 1969, Griffiths, 1954), se observa que los autores tienen en cuenta cuatro áreas diferenciadas: motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje y personal social.

La conceptualización del desarrollo construida desde el ICBF hace énfasis, por el contrario, en un modelo explicativo integrador de los procesos psicológicos. Se considera que en los contextos naturales de interacción, los comportamientos expresan un funcionamiento psicológico organizado en el cual se integran los componentes motores, cognoscitivo – representativos, afectivos y sociales.

Este funcionamiento psicológico estructurado se manifiesta en la forma como el niño se aproxima e interactúa con la realidad en cada una de las etapas del desarrollo, así como en la génesis misma de los procesos en la cual se hace evidente una interdependencia mutua entre ellos. Lo anterior no significa que todos los procesos psicológicos se desarrollen de manera completamente simultánea; por el contrario se observa asincronía y ritmos diferentes de desarrollo en los diversos procesos y en los distintos niños.

Así mismo, diversos autores (Zazzo 1975, Gibello 1984) plantean que cuando se dan trastornos o perturbaciones en el desarrollo, la totalidad del funcionamiento psicológico se ve alterada, aunque se exprese de manera más notoria en un proceso específico.

De otra parte, la conceptualización del desarrollo del ICBF, se ubica dentro del planteamiento de modelos interaccionistas del desarrollo (Piaget, Bruner, Vygotsky), no solo respecto a la articulación de los factores determinantes, sino también en relación con la constitución de los procesos, dándole énfasis a los procesos socioculturales dentro de los cuales se desarrollan los niños.

2.1. El desarrollo infantil

Nuestra concepción del desarrollo infantil parte de reconocer que los procesos subjetivos o psicológicos, aunque diferentes, son indisociables del contexto sociocultural en el cual surge. Lo psíquico sólo es posible al interior de la cultura y gracias a la aprobación o interiorización de símbolos e instrumentos.

Por ello, para comprender el nivel de desarrollo alcanzado por un niño, se requiere tener en consideración el contexto de socialización y en particular la calidad de las relaciones que le ofrecen los adultos responsables de su cuidado y educación. Como veremos más adelante, esta consideración nos llevará a tener en cuenta los datos del contexto socio familiar del niño en el momento de interpretar la información obtenida con la escala.

El desarrollo psicológico es un proceso complejo e integral en el cual pueden diferenciarse algunas dimensiones y fases interdependientes; la diferenciación es posible si se considera que el psiquismo se construye progresivamente, al actuar sobre la realidad y diferenciar en ella el mundo interno y el mundo externo y en este último lo social y lo natural.

Esta CONSTRUCCION PROGRESIVA; da lugar a una secuencia ordenada; donde pueden reconocerse grandes cambios cualitativos que afectan la totalidad del desarrollo dando lugar a ETAPAS. Por ello el instrumento diseñado está organizado por etapas, con lo cual se busca dar cuenta de la COM-PLEJIZACION propia del desarrollo. La referencia a la edad cronológica, aunque es importante, no es el criterio esencial.

Dentro del proceso de desarrollo hemos diferenciado cuatro etapas: PRIMERA EDAD, INFANCIA TEMPRANA, EDAD PREESCOLAR Y TRANSICIÓN; cada una de ellas caracterizada por el tipo de relación que el niño establece consigo mismo, con los demás y con el mundo que los rodea. Este sistema de relaciones al interior del cual pueden ubicarse los procesos psicológicos, define una actitud del niño frente al mundo, unas necesidades e intereses particulares así como unas formas de actuar y de sentir propias del niño en cada etapa.

Al organizar la escala por etapas se espera apreciar la COHERENCIA o ARMONÍA INTERNA, existente en su interior; esto es, la relación e interdependencia entre los cambios propios de cada etapa. Así mismo, se espera hacer evidente el salto o cambio cualitativo que hay entre una etapa y otra.

La complejidad y continuidad del proceso de desarrollo impide que éste pueda ser captado en su totalidad y de manera inmediata; por ello es indispensable “descomponerlo” a través de un proceso de análisis y traducirlo a aspectos observables.

Sin embargo, vale la pena recordar que el desarrollo no se reduce a la sumatoria de elementos ni al plano del comportamiento, pues al referirse, como concepto clave, a un funcionamiento psicológico que sufre cambios cualitativos. Se reconoce la existencia de leyes de totalidad que dan una organización al comportamiento.

Para nuestro caso, además de las etapas, se seleccionaron NUEVE PROCESOS psicológicos fundamentales referidos a la relación del niño con los demás, consigo mismo y con el mundo que lo rodea; cada uno de los procesos da cuenta de dimensiones distintas del desarrollo del niño que al ser tomadas en su conjunto permiten decir algo sobre la totalidad del proceso.

Con base en los anteriores criterios se formularon doce INDICADORES organizados en cuatro etapas, con las cuales hemos caracterizado el desarrollo infantil. Al interior de cada etapa, los indicadores se presentan en tres niveles de complejidad. De esta manera, si un indicador es tomado a través de todas las etapas, puede observarse la progresiva complejización de la actividad psicológica del niño en esa dimensión.

Para la elaboración de los indicadores se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

Consistencia con la conceptualización del desarrollo asumida por el ICBF.

La secuencia evolutiva al interior de cada uno de los procesos psicológicos, esto es, los niveles de complejidad creciente.

Para evaluar el desarrollo según las particularidades de los contextos específicos y lograr indicadores sensibles a las diferencias de los medios socioeconómicos y culturales, se formularon los indicadores en situaciones generales, sin particularizar la conducta.

La formulación privilegia la continuidad teóricoexplicativa de la secuencia en cada uno de los procesos o dimensiones psicológicas, aún cuando se diera discontinuidad descriptiva, es decir, rupturas en los comportamientos escogidos.

La coherencia interna relativa de cada etapa, reflejada en la independencia de los indicadores que le corresponden.

2.2 Procesos Psicológicos

Es importante señalar que el eje conceptual que articula el ordenamiento del desarrollo infantil es el sistema de relaciones que el niño construye con la realidad y, dentro de dicho sistema, los procesos psicológicos implicados.

Tal como fue planteado, la Escala evalúa doce dimensiones del desarrollo infantil a lo largo de cuatro etapas (primera edad, infancia temprana, edad preescolar, transición), señalando los indicios y su progresiva complejización. Los procesos seleccionados y los indicadores que le representan no pretenden cubrir todas las dimensiones psicológicas; sin embargo, posibilitan la valoración del estado de desarrollo en los tres sistemas de relación del niño con la realidad en diferentes momentos evolutivos.

- RELACION CON LOS DEMÁS

Hace referencia a aquellos procesos psicológicos que le permiten al niño construir,

comprender y apropiarse el mundo social, en dos sentidos: uno, la relación con el otro como persona, en una relación yo – tú, desde las formas más incipientes hasta las más consolidadas de reconocimiento, empatía y sociabilidad hacia otro ser humano. El otro sentido concierne a la integración progresiva del niño a la vida colectiva y a la normatividad social.

En la conformación de la relación del niño con los demás, se resaltan tres procesos psicológicos que evolucionan a lo largo del desarrollo infantil: la comunicación, la capacidad interactiva y la construcción de la norma.

En el proceso de la COMUNICACIÓN se plantean dos dimensiones: la que se refiere a la construcción y al dominio progresivo de los códigos lingüísticos verbales; desarrollo del lenguaje comprensivo, expresivo y apropiación de las reglas gramaticales, fonéticas y sus usos del lenguaje. La segunda es la comunicación a través de formas representativas no verbales, que parten del acto gestual, pasan por diferentes expresiones gráficas y llegan hasta los inicios de la escritura alfabética.

Los procesos de INTEGRACIÓN o capacidad interactiva se define en dos dimensiones: una que comprende los comportamientos que van de la total dependencia del adulto, hasta el logro de la capacidad de actuar por sí solo.

La segunda dimensión hace referencia al proceso de integración con los iguales, que se expresa en comportamientos de cooperación, desde sus primeras manifestaciones de reacción y participación a las iniciativas del otro, hasta la aceptación de las reglas y normas del grupo infantil.

El proceso de CONSTRUCCION DE NORMAS va desde las primeras formas de adaptación al medio familiar, hacia el reconocimiento de una normatividad social externa ante la cual se construye progresivamente la autonomía.

- RELACIÓN CONSIGO MISMO

Comprende aquellos procesos psicológicos que posibilitan la construcción del niño como individuo diferenciado de las otras personas, con subjetividad propia, producto de una identidad personal y social. En este sistema de relaciones se integran tres procesos psicológicos: la identidad, la autoestima y el manejo corporal.

El proceso de IDENTIDAD, se refiere a dos dimensiones: una que concierne a la construcción progresiva de vínculos con otras personas, iniciando con el apego a adultos familiares hasta lograr los conocimientos básicos sobre identidad social. La segunda, se refiere a la construcción de la individualización y de la identidad de género a través del reconocimiento de sentimientos y emociones en sí mismo y en el otro, así como de las diferencias sociales y biológicas entre los sexos.

La AUTOESTIMA concierne a procesos psicológicos relacionados con la valoración de sí mismo y de la propia capacidad a partir de las vivencias del placer-displacer, satisfacción de necesidades y del reconocimiento por parte de otros.

El MANEJO CORPORAL se refiere a los procesos afectivos y cognoscitivos relacionados con la progresiva integración de vivencias de goce, representación y dominio del movimiento propio, hasta llegar a la estructuración del esquema corporal.

- RELACIÓN CON EL MUNDO QUE LO RODEA:

Aquí son relevantes los procesos ligados a la comprensión e interiorización por parte del niño, de la existencia de una realidad externa, conformada por objetos y fenómenos físicos y sociales, tal cual puede ordenarse a partir de leyes y principios. Esta comprensión involucra la capacidad de exploración y explicación de lo real así como la construcción de los instrumentos cognitivos necesarios para conocer y comprender el mundo externo.

Igualmente, implica el aspecto afectivo que moviliza y motiva al niño a conocer y a aprehender la realidad.

La relación del niño con el mundo que lo rodea hace referencia a tres procesos psicológicos: el interés y conocimiento de los objetos, la comprensión de las relaciones causales y la representación de la realidad social (relaciones e instituciones).

- EL INTERES Y CONOCIMIENTO DE LOS OBJETOS da cuenta de los procesos de construcción de la permanencia (conservación) del objeto, del uso simbólico y del desarrollo del pensamiento categorial (construcción de los primeros conceptos).

- La comprensión de las RELACIONES CASUALES comprende los procesos que partiendo de formas incipientes de manejo de la relación causa-afecto-agente (precasualidad), llegan hasta la construcción y comprensión de las explicaciones objetivas de esta relación.

- La representación de la REALIDAD SOCIAL involucra procesos de construcción progresiva de relaciones sociales a partir de vivencias y representaciones incipientes de los comportamientos, organizaciones e instituciones que rigen las relaciones entre individuos y los grupos (familia, escuela, gobierno, barrio, etc.)

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ESCALA

RELACIONES	PROCESOS	DIMENSIONES
Relación con los demás	Comunicación	- Verbal - No verbal
	Interacción (Yo – Tu)	- Dependencia/ Independencia - Cooperación entre iguales
	Construcción de normas	- Normatividad adulta/ Autonomía
Relación consigo mismo	Identidad	- Identidad personal - Social - Identidad de género
	Autoestima	- Valoración de sí mismo

	Manejo corporal	- Vivencia y representación esquema corporal
Relación con el mundo	Interés por los objetos	- Construcción noción de objeto / conceptos
	Relaciones causales	- Construcción noción de causalidad
	Representación de la realidad social	- Construcción del conocimiento social

CAPÍTULO 3 ESCALA DE DESARROLLO INFANTIL

IMAGEN

CAPÍTULO 4

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA ESCALA

4.1. Recomendaciones generales

La Escala Cualitativa del Desarrollo Infantil es un instrumento diseñado para evaluar el estado de desarrollo actual del niño menor de 6 años, así como su desarrollo potencial; es decir, evalúa tanto lo que el niño realiza por sí solo, sus estrategias espontáneas, como aquellas competencias que logra desplegar en colaboración con el adulto.

Es importante aclarar que la escala no es un instrumento para establecer un diagnóstico clínico del desarrollo. Para llegar a un concepto definitivo del nivel de desarrollo de un niño se requieren otras fuentes de información, tales como la historia socio-familiar, el informe sobre su comportamiento en el medio familiar y otras observaciones sistemáticas. En aquellos casos donde se observen, en un niño, desfases marcados en unos o más procesos psicológicos, respecto de la etapa que le corresponde de acuerdo a su edad cronológica, se requiere remitirlo a un especialista para que realice una evaluación más exhaustiva.

La información obtenida con la aplicación de la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil, debe contribuir a reorientar las acciones pedagógicas así como las relaciones y prácticas de socialización en el medio familiar. A pesar de la utilidad prioritaria del instrumento en el campo educativo, eso no implica que no pueda ser aplicado en otros contextos.

Dados los objetivos del instrumento, es necesario que la observación y el registro del comportamiento infantil se realicen en la situación natural en que se encuentra el niño sin necesidad de crear una situación artificial de examen. Se trata de valorar sus actividades espontáneas así como aquellas en las que interviene el adulto.

La Escala parte del presupuesto según el cual el desarrollo humano se da en contextos sociales y culturales específicos, por tanto, para evaluarlo, se requiere considerar las características particulares de cada medio. Por este motivo se evita que el material utilizado sea especial, extraño o poco sensible al medio propio del niño. Para la observación basta el material familiar, referido a aquellos objetos de uso cotidiano, que el niño ha ido apropiando en su experiencia con el entorno familiar y socio – cultural.

No es necesario que la observación de los procesos psicológicos que conforman la Escala, se haga siguiendo el orden en que ellos se presentan, aunque sí debe respetarse la secuencia o complejización de los indicadores. Para el adecuado manejo de la escala, es imprescindible que el observador, antes de aplicarla, se familiarice con el instrumento, sus indicadores, forma de registro e interpretación y tenga conocimiento de la conceptualización sobre el desarrollo que la sustenta (ICBF 1991).

Así mismo, se espera que tenga un conocimiento previo del niño que va a observar, ya que el instrumento, es solo una herramienta que le servirá para lograr una sistematización e interpretación de la información. El observador debe tener o crear una relación familiaridad con el niño, lo cual favorecerá la observación evitando que su presencia e interacción lo inhiba; por ello se recomienda, para todo observador, que antes de realizar el registro efectúe por lo menos una sesión para familiarizarse con su papel y con el instrumento.

Respecto al tiempo de observación, no se establece un límite preciso; será el observador

quien determine el número de sesiones requeridas para observar la totalidad de los indicadores correspondientes a la etapa de desarrollo en la cual se ubica el niño. Ciertos indicadores pueden exigir varias observaciones y en diferentes situaciones o contextos de la vida del niño; en otros casos, será necesario preguntar o interactuar con él de una manera más directa para lograr establecer el nivel de complejidad que le corresponde, en los diferentes procesos psicológicos evaluados. Si hay duda puede verificarse con otras personas próximas al niño.

Igualmente, se recomienda seleccionar de antemano las situaciones cotidianas más propicias para realizar las observaciones. Los criterios para seleccionarlas dependen, en buena medida, de la etapa del desarrollo en que se encuentra el niño y de los indicadores específicos a observar; preferiblemente aquellas en las cuales el niño se halle en interacción con otros niños o con adultos. Así mismo, se pueden propiciar acciones pedagógicas que faciliten o provoquen la aparición de los comportamientos a observar.

4.2 Procedimiento de observación y registro

1. Para CADA UNO de los niños observados, diligencie la parte inicial de la Hoja de Registro en la cual se solicitan los datos personales (ver página 47)
2. Localice en la Escala los indicadores de desarrollo que le corresponden al niño que va a observar teniendo en cuenta la edad. Léalos detenidamente ya que ellos le orientarán sobre qué observar; los comportamientos que aparecen entre paréntesis deben tomarse como ejemplos o ilustraciones del indicador.
3. Observe TODOS los indicadores correspondientes a la etapa del desarrollo en la cual ha ubicado al niño. Indique si los comportamientos corresponden a alguno de los tres niveles de complejidad propuestos por la Escala para cada uno de ellos. Recuerde que al interior de cada proceso los indicadores están ordenados según el grado de complejidad siendo 1 el más sencillo y 12 el más complejo.
4. Si en algún de los procesos el niño no logra el nivel más sencillo del indicador correspondiente a su etapa (identificados con 1, 4,7 y 10), retroceda siguiendo la secuencia y evalúe si puede ser ubicado en algún nivel de la etapa anterior. Igualmente puede avanzar a la etapa siguiente si lo requiere.
5. Registre su observación en la cuadrícula que aparece en la Hoja de Registro marcando con una X la casilla correspondiente según la etapa, proceso y nivel de complejidad. Para cada uno de los procesos, marque solamente la casilla que indica el comportamiento más complejo logrado por el niño.
6. Finalmente, una con líneas la Xs para obtener un perfil del desarrollo.

4.3 Datos Socio familiares

Para poder interpretar el resultado de la observación, es necesario consultar la información sobre el niño y su familia, consignada en la Ficha Integral, esto es:

- Datos personales, familiares y de vivienda los cuales permiten

identificar las condiciones materiales de vida del niño, su familia y el sector donde vive así como el origen y composición familiar.

Evolución de la salud y del estado nutricional del niño desde el nacimiento hasta el momento actual.

- Relaciones familiares (de los adultos entre sí, de los adultos con los niños, entre hermanos) y de socialización en las cuales se ha desarrollado el niño.

4.4 Criterios para la Interpretación y Uso de la Información Obtenida

Con el registro de la observación en la cuadrícula correspondiente se obtiene un **PERFIL DEL DESARROLLO INFANTIL**, es decir, una gráfica que permite ver claramente en cuál de las etapas de desarrollo tiende a ubicarse el niño y en cuáles procesos muestra desfases o diferencias marcadas en el desarrollo. Para darle sentido a esta información es necesario tener en cuenta qué se esperaba obtener para la etapa de desarrollo en la cual se ubica así como los datos del contexto socio-familiar.

Aún cuando se espera que el perfil permita ubicar al niño en la etapa de desarrollo que le corresponde con su edad cronológica, recuerde que existen ritmos individuales y por tanto diferencias entre niños de la misma edad. En consecuencia, no debe esperarse una correlación directa entre edad cronológica y etapa del desarrollo ya que no son los cambios biológicos o madurativos los que explican el desarrollo alcanzado; éste se debe a características individuales y al contexto socioeconómico y cultural. Por este motivo hallamos niños de diferentes edades ubicados en una misma etapa de desarrollo y niños de la misma edad en etapas distintas.

Al ubicar al niño en una etapa del desarrollo se espera que su perfil no muestre grandes diferencias entre los distintos procesos psicológicos evaluados; esto es, niveles de complejidades muy inferiores o muy superiores a los correspondientes a la etapa, debido a que el desarrollo presenta una tendencia a ser armónico e integral, aun cuando no todos los cambios se dan en formas simultánea. Por ello los niños pueden mostrar mayores o menores niveles de desarrollo en los distintos procesos manteniéndose al interior o por fuera de su etapa o por fuera de su etapa de desarrollo.

No obstante, se plantea la pregunta: “¿hasta dónde la variación entre los procesos, se halla dentro de los parámetros del desarrollo normal y cuándo podría establecerse la existencia de retardos o riesgos en el desarrollo?”.

Para facilitar esta interpretación, los perfiles posibles se han agrupado en tres tipos: de **Desarrollo Esperado, de Desarrollo Avanzado y de Riesgo en el Desarrollo.**

4.5 Perfiles de Desarrollo

Los perfiles que resultan de la aplicación de la Escala se han caracterizado como Esperados, Avanzados y de Riesgo.

A continuación se presenta la definición de cada uno de ellos ejemplarizados con perfiles encontramos en niños de 2 años 2 meses.

PERFILES DE DESARROLLO ESPERADO _____

- a) Homogeneidad: El nivel logrado *en todos* los procesos psicológicos, se ubica dentro de la etapa que le corresponde a la edad cronológica del niño.

PROCESOS	RELACIÓN CON LOS DEMÁS				RELACIÓN CONSIGO MISMO				RELACIÓN CON EL MUNDO			
ETAPAS	COMUNICACIÓN		INTERACCION		NORMAS	IDENTIDAD		AUTOESTI MA	MANEJO CORPOR AL	CONOCIMIE NTO DE LOS OBJETOS	RELACION CASUALID AD	REALIDAD SOCIAL
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP	COOPE R	AUTONOMI A	SOCIAL	GENERO					
PRIMERA EDAD (0 A 12 meses) Edad _____												
INFANCIA TEMPRANA (1 año 1 mes a 3 años 1) Edad _____												
EDAD PRE- ESCOLAR (3 años 1 mes a 4 años 6 meses) Edad _____												
TRANSICION (4 años 7 meses años 6 meses) Edad _____												

Homogeneidad en la mayoría de los procesos psicológicos:

Caso 1. 10 u 11 de los procesos se ubican dentro de la etapa y los otros (162) en el mayor nivel de la etapa anterior.

PROCESOS ETAPAS	RELACION CON LOS DEMAS				RELACION CONSIGO MISMO				RELACION CON EL MUNDO				
	COMUNICACIÓN		INTERACCION		NORMAS		IDENTIDAD		AUTOESTI MA	MANEJO CORPORA L	CONOCIMIE NTO DE LOS OBJETOS	RELACION CASUALID AD	REALIDAD SOCIAL
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP	COOPE R	AUTONOM IA	SOCIAL	GENERO						
PRIMERA EDAD (0 A 12 meses) Edad _____													
INFANCIA TEMPRANA (1 año 1 mes a 3 años 1) Edad _____													
EDAD PRE- ESCOLAR (3 años 1 mes a 4 años 6 meses) Edad _____													

Para los perfiles esperados, cuando el logro tiende a agruparse en el menor nivel de desarrollo de la etapa correspondiente, es importante tener en cuenta si se trata de un niño cuya edad esta próxima al inicio, a la mitad o al final del rango de la etapa. En efecto, la interpretación de los perfiles de los niños de mayor edad, aunque pueden considerarse dentro de lo esperado, se debe analizar cuidadosamente el contexto socio familiar con el fin de plantear estrategias de intervención oportunas.

PERFILES DE DESARROLLO AVANZADO

En tres o más procesos psicológicos el niño se ubica en la etapa siguiente a la que le corresponde según su edad cronológica. **E A R**

PROCESOS ETAPAS	RELACION CON LOS DEMAS				RELACION CONSIGO MISMO				RELACION CON EL MUNDO				
	COMUNICACIÓN		INTERACCION		NORMAS		IDENTIDAD		AUTOESTI MA	MANEJ O CORPO RAL	CONOCIMIENT O DE LOS OBJETOS	RELACION CASUALID AD	REALIDAD SOCIAL
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP R	COOPE R	AUTON OMIA	SOCIAL	GENERO						
PRIMERA EDAD (0 A 12 meses) Edad ____ _____													
INFANCIA TEMPRANA (1 año 1 mes a 3 años 1) Edad ____ _____													
EDAD PRE- ESCOLAR (3 años 1 mes a 4 años 6 meses) Edad ____ _____													
TRANSICION (4 años 7 meses años 6 meses) Edad ____ _____													

06
06
06
06

PERFILES DE RIESGO EN EL DESARROLLO

a) El niño se ubica en tres o más procesos psicológicos en la etapa anterior a la esperada para su edad cronológica.

PROCESOS ETAPAS	RELACION CON LOS DEMAS					RELACION CONSIGO MISMO			RELACION CON EL MUNDO			
	COMUNICACIÓN		INTERACCION		NORMAS	IDENTIDAD		AUTOESTI MA	MANEJO CORPORA L	CONOCIMIE NTO DE LOS OBJETOS	RELACION CASUALID AD	REALIDAD SOCIAL
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP	COOPE R	AUTONO MIA	SOCIAL	GENERO					
PRIMERA EDAD (0 A 12 meses) Edad _____ _____												
INFANCIA TEMPRANA (1 año 1 mes a 3 años 1) Edad _____ _____												
EDAD PRE- ESCOLAR (3 años 1 mes a 4 años 6 meses) Edad _____ _____												
TRANSICION (4 años 7 meses años 6 meses) Edad _____ _____												

El perfil muestra alta dispersión en la mayoría de los procesos psicológicos abarcando dos o más etapas.

PROCESOS ETAPAS	RELACION CON LOS DEMAS					RELACION CONSIGO MISMO			RELACION CON EL MUNDO			
	COMUNICACIÓN		INTERACCION		NORMAS	IDENTIDAD		AUTOESTI MA	MANEJO CORPO RAL	CONOCIMIENT O DE LOS OBJETOS	RELACION CASUALID AD	REALIDAD SOCIAL
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP	COOPE R	AUTONO MIA	SOCIAL	GENERO					
PRIMERA EDAD												

(0 A 12 meses) Edad _____			
INFANCIA TEMPRANA (1 año 1 mes a 3 años 1) Edad _____			
EDAD PRE-ESCOLAR (3 años 1 mes a 4 años 6 meses) Edad _____			
TRANSICION (4 años 7 meses años 6 meses) Edad _____			

Aquellos perfiles que muestran niveles de desarrollo muy por debajo de la etapa esperada de acuerdo con la edad, en varios de los procesos psicológicos evaluados, o los que son muy dispersos, permiten hablar de RIESGOS DE DESARROLLO, lo que tendría que interpretarse como un niño en SITUACION DE RIESGO. Sin embargo, esta información debe tratar de comprenderse a la luz de la historia socio-familiar.

Los posibles riesgos de desarrollo detectado a partir de la Escala, deben encaminar al educador y a los padres de familia a reorientar las practicas pedagógicas y de crianza. En casos de perfiles muy atípicos debe remitirse al niño para que sea valorado por un profesional de la salud.

ANEXOS

Los datos que parecen a continuación fueron obtenidos de la aplicación de la Escala de Valoración Cualitativa de Desarrollo Infantil a 2.938 niños menores de 6 años, numero resultante de la aplicación de la ecuación de la ecuación para hallar el tamaño maestro de una **Muestra estratificada con afijación proporcional**, por Regional y Estratos.

El marco muestral se construyó distribuyendo proporcionalmente el total poblacional de Colombia con respecto a los totales poblacionales por Departamentos, por intervalos de edad, por sector (urbano y rural), por estrato socio-económico y por el tipo de atención (atendido y no atendido).

Para construir los parámetros de interpretación de los Perfiles de Desarrollo, se elaboró una base de datos ordenado, con el criterio de edad en mes los 2.938 registros, lo cual permitió analizar el comportamiento global de los perfiles para todos los niños de una misma etapa, y establecer tipos y proporción de perfiles para el total de la muestra.

Así mismo se analizaron los registros de niños de la misma edad y se tipificaron sus perfiles.

Luego de un análisis del desempeño de los niños, a lo largo del continuo del desarrollo y en todos los procesos psicológicos evaluados, se encontró que un alto porcentaje de la muestra se comportaba de acuerdo a lo esperado el nivel de complejidad logrado en los procesos

psicológicos se ubica dentro de la etapa que corresponde al niño de acuerdo con su edad cronológica. El análisis detallado de las variaciones a la luz de los criterios teóricos, permitió establecer tres tipos perfiles. Perfiles de Desarrollo **Esperados**, Perfiles de Desarrollo **Avanzado**, Perfiles de **Riesgo** en el Desarrollo.

ANEXOS 1

GRAFICA 1

Distribución porcentual de los perfiles encontrados en el total de la muestra

GRAFICA 2

Distribución porcentual de los perfiles encontrados en cada etapa del desarrollo

ETAPA I

E

PRIMERA EDAD

ETAPA II

N= 713 Niños

ETAPA III
EDAD PRE-ESCOLAR

ETAPA IV
TRANSICIÓN

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIÑOS PARA LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS POR NIVELES DE COMPLEJIDAD RELACIÓN CON LOS DEMÁS

PROCESOS	ETAPAS	NIVELES DE COMPLEJIDAD											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMUNICACIÓN VERBAL	I	16.4	44.9	35.6	2.1								
	II			7.7	15.1	21.1	45.2	6.6	1.9	1.4			
	III						7.8	16.6	21.0	43.4	5.2	3.2	1.1
	IV									4.4	16.5	28.7	48.0
COMUNICACIÓN NO VERBAL	I	34.2	24.6	29.8	8.8								
	II			3.8	12.3	29.3	43.6	8.8	1.1				
	III					1.5	7.8	30.7	31.7	21.0	4.2	2.1	
	IV							2.2	4.4	5.0	21.9	37.3	28.2
INDEPENDENCIA	I	24.7	44.7	25.5	3.5								
	II			3.8	23.4	22.9	38.4	4.7	2.2	3.3			
	III						3.0	7.6	15.2	58.2	10.8	2.0	2.3
	IV								1.4	4.0	14.5	20.7	58.8
COOPERACIÓN	I	40.6	34.7	16.4	6.9								
	II			1.9	15.2	30.1	40.5	7.4	2.9	1.0			
	III					2.0	5.2	18.8	35.8	29.8	5.5	1.6	
	IV							1.1	2.3	6.1	22.5	39.3	27.7

AUTONOMIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

NORMAS												
I	19.9	30.9	38.6	9.0								
II			3.9	16.4	27.0	37.0	9.9	2.9	2.6			
III					1.8	15.0	25.1	49.1	3.9	2.7	1.1	
							1.0	7.8	18.1	38.9	52.4	

TABLA 2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIÑOS PARA LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS POR NIVELES DE COMPLEJIDAD RELACIÓN CONSIGO MISMO

PROCESOS	ETAPAS				I	II	III	IV	CC	EJ	9	10		
	1	2	3	4										
CONOCIMIENTO OBJETO	I	33.3	23.1	26.8	13.5									
	II			1.7	16.8	29.6	41.2	5.1	2.7	2.0				
	III				0.4	1.0	6.3	10.4	24.7	44.1	6.6	5.4		
	IV									5.4	15.7	48.7	27.7	
IDENTIDAD DE GÉNERO	I		4	0	2	13.2								
	II													
	III													
	IV													
AUTOESTIMA	I	15.9	38.9	32.2	11.0									
	II			3.2	24.5	14.1	47.3	7.2	2.0	1.1				
	III							15	28	37.1	8.1	3.2	1.2	
	IV									5.0		33.1	0	
MANEJO CORPORAL	I	14.4	46.7	32.7	3.9									
	II					36.7	36.7	7.4	8.8					
	III							2.8	8.8	52.0	26.4	4.2	2.8	2.1
	IV									3.1	4.0	11.8	30.3	49.9

TABLA 3

**DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS NIÑOS PARA LOS PROCESOS
PSICOLÓGICOS POR NIVELES DE COMPLEJIDAD
RELACIÓN CON EL MUNDO**

PROCESOS	ETAPAS	NIVEL DE COMPLEJIDAD											
		1 12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CONOCIMIENTO OBJETOS	I	18.8	31.2	43.0	6.2								
	II			2.9	12.5	46.1	26.0	9.1	1.9				
	III					1.8	3.4	25.5	25.7	32.6	5.9	3.2	1.1
	IV								1.1	3.3	17.4	34.2	42.5
RELACIONES CAUSALIDAD	I	23.0	30.7	38.7	5.7	1.1							
	II	0.0	0.1	3.6	28.9	40.0	21.0	4.2	1.4				
	III					2.7	4.7	26.1	31.2	24.1	7.5	1.7	
	IV							1.6	2.3	6.2	21.7	26.4	40.8
CONOCIMIENTO R.SOCIAL	I	26.1	97.3	29.4	5.8								
	II			5.7	21.5	44.0	19.8	3.3	4.1				
	III					2.9	4.1	9.1	45.2	29.2	5.4		2.2
	IV								3.4	6.5	23.1	10.6	55.2

ANEXOS 2

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL

DATOS DEL NIÑO:

Nombre y Apellidos: _____
 FECHA DE NACIMIENTO: DIA ___ MES ___ AÑO ___ LUGAR _____
 SEXO: M ___ F ___ NO. de Hermanos _____ Hijo No. _____

PROCESOS	RELACIÓN CON LOS DEMÁS						RELACIÓN CONSIGO MISMO				RELACIÓN CON EL MUNDO		
	COMUNICACIÓN		INTERACCIÓN		NORMAS	IDENTIDAD	AUTOESTI MA	MANEJ O CORPO RAL	CONOCIMIENT O DE LOS OBJETOS	RELACION CAUSALID AD	REALIDAD SOCIAL		
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP	COOPE R	AUTONO MIA	SOCIAL	GENERO						
PRIMERA EDAD Desde el nacimiento hasta los 12 meses 1 Edad _____													

PERFIL

Primera Observación _____
 (Fecha y color)

Segunda Observación _____
 (Fecha y color)

Tercera Observación _____
 (Fecha y color)

PERFIL GRUPAL

Nombre Madre Comunitaria: _____

Nombre Hogar Comunitario: _____ Asociación: _____

SEXO: Femenino _____ Masculino _____

ETAPAS	RELACIÓN CON LOS DEMÁS										RELACIÓN CONSIGO MISMO					RELACIÓN CON EL MUNDO				
	COMUNICACIÓN		INTERACCIÓN		NORMAS		IDENTIDAD		AUTOESTIMA	MANEJO CORPORAL	CONOCIMIENTO DE LOS OBJETOS		RELACION CAUSALIDAD	REALIDAD SOCIAL						
	VERBAL	NO VERBAL	INDEP	COOPER	AUTONOMIA	SOCIAL	GÉNERO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PRIMERA EDAD Desde el nacimiento hasta los 12 meses Edad _____	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
INFANCIA TEMPRANA (1 año 1 mes a 3 años) Edad _____	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
EDAD PRE-ESCOLAR (3 años 1 mes a 4 años 6 meses) Edad _____	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
TRANSICION (4 años 7 meses a 6 años 6 meses) Edad _____	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		

	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Primera Observación

Fecha (de)

Segunda Observación

(Fecha y color)

Tercera Observación

(Fecha y color)

BIBLIOGRAFIA

BOWER, T.G. Psicología del desarrollo Madrid: Siglo XXI, 1983 (Cap. IV El mundo del recién nacido Cap. IV mundo del recién nacido)

BOWLBY, J. El apego en los humanos. En Delval, J. Lecturas de psicología del niño Tomo I. Madrid: Alianza, 1982.

BRUNET O, Y LEZINE, I. El desarrollo psicológico de la primera infancia. Madrid Pablo del Rio, 1978

GRIBELLO, B. L'enfant et Intelligence troublee. Paris: Paidós Le Centurión, 1984.

ICBF-DPP El desarrollo infantil: una conceptualización desde el ICBF. Bogotá, 1990.

ICBF-DPP El proyecto pedagógico educativo comunitario en EL ICBF. Bogotá, mayo 1990.

MARCHESI, A. El conocimiento social de los niños. En Marchesi, a. y Carretero. M. Psicología evolutiva- Tomo 2. Madrid: Alianza, 19884.

MUJINA, V. Psicología de la edad preescolar, Madrid: Pablo del Rio, 1978

RICO DE ALONSO, A. <<Procesos de socialización y formación de roles de género en la familia>> Ponencia presentada en el seminario –taller sobre el tema PUJ-DNP-UNICEF, Bogotá, Noviembre de 1990.

RIVIERE, A. Acción e interacción en el origen del símbolo. En Marchesi y Carretero op. Cit.

SELF, P.A. Y HOROWITZ, E.D. The behavioral assesment of the neonate: an overview.
 En OSOFSKI, F.D. (Ed) Handbook of infant development. New york: Wiley and sons,
 1979.

WERTSCH,J. Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós, 1988.

Asesoría Editorial:
ZETA PERIODISMO
 Diseño y Diagramación:
 JAVIER VARGAS
 Armada Electrónica:
 MARIBEL RODRIGUEZ F.
 VICENTE BERNAL
 Ilustraciones:
 NATALIA BONILLA

Impreso en Colombiano por:
 EDITOLASER
 A.A. 34905 Fax (57-1)20216780

ESCALA DE VALORACION CUALITATIVA DEL DESARROLLO INFANTIL

(de e im has seis)

<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>										

E

El instrumento que se presenta es

Este instrumento es una **ESCALA DE VALORIZACION CUALITATIVA DEL DESARROLLO INFANTIL**

es el resultado de la búsqueda permanente

De elementos conceptuales y metodológicos

Que sustentan los diferentes proyectos de

atención al menor de 6 años, que el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar desarrolla

En todo el país, con el propósito de mejorar

la calidad de vidas de los niños y sus familias.

La Escala fue construida para obtener información sobre el desarrollo psicológico de los pequeños y así poder orientar las acciones pedagógicas con grupos de niños menores de 6 años y las relaciones que le ofrecen los adultos responsables de su educación en el medio familiar.